

PROPOSAL PENELITIAN

PENGARUH KELEMBABAN TANAH TERHADAP PONDASI

DISUSUN OLEH:

MITA R.K

21.023.22.201.155

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

2024

ABSTRAK

Pondasi adalah suatu bagian dari konstruksi bangunan yang sangat penting, karena merupakan bagian paling bawah dari bangunan yang menjadi perantara bagi bangunan di atasnya dengan tanah. Tanah yang memiliki kondisi stabil dan juga daya dukung yang baik hanya membutuhkan pondasi yang konstruksinya sederhana saja. Akan tetapi kondisi tanah yang berlapis-lapis dan daya dukungnya yang buruk maka kita membutuhkan pondasi yang konstruksinya harus lebih teliti serta kompleks agar mendapat hasil yang baik dan awet atau tahan lama. Sehingga kita harus perlu mengetahui apa saja yang dapat menyebabkan kelembaban pada tanah, mengapa kelembaban tanah berpengaruh terhadap struktural pondasi, serta kita juga harus mengetahui perbandingan terhadap pondasi dalam keadaan tanah yang baik dan kurang baik. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode studi literatur. Studi literatur merupakan penelitian yang terdiri dari referensi buku, tugas akhir peneliti terdahulu, dan jurnal-jurnal. Adapun data pada penelitian ini, menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada data yang dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya serta berhubungan langsung dengan perencanaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pondasi adalah suatu bagian dari konstruksi bangunan yang sangat penting, karena merupakan bagian paling bawah dari bangunan yang menjadi perantara bagi bangunan di atasnya dengan tanah. Pondasi memiliki fungsi sebagai penerus beban yang diterimanya ke dalam tanah. Bangunan yang baik dapat dilihat dari pondasi yang perencanaannya serta pengerjaannya yang teliti dan diperhitungkan sedemikian rupa sehingga mendapat hasil bangunan yang kokoh dan aman dari berbagai guncangan-guncangan yang terjadi nantinya (Hardiyatmo, H.C, 2002).

Menurut (Fabian J. Manoppo) saat kita mendirikan sebuah bangunan konstruksi di atas suatu lapisan tanah yang ekspansif atau tanah yang di mana dapat mengalami sebuah perubahan volume akibat dari perubahan kadar air. Kondisi tanah yang seperti ini akan memuai (*swelling*) apabila kadar air yang ada menjadi bertambah dan juga menyusut serta berkurang. Suatu pondasi yang berdiri di atas keadaan tanah yang seperti ini dapat menyebabkan tanah yang berada disekelilingnya mengalami desakan keatas sehingga menimbulkan keretakan pada beberapa struktur bangunan yaitu lantai dan kerusakan bangunan di atasnya.

Jadi dalam setiap pondasi bangunan kita perlu merencanakannya berdasarkan kekuatan, jenis serta daya dukung dari tanah tempat berdirinya. Tanah yang memiliki kondisi stabil dan juga daya dukung yang baik hanya membutuhkan pondasi yang konstruksinya sederhana saja. Akan tetapi kondisi tanah yang berlapis-lapis dan daya dukungnya yang buruk maka kita membutuhkan pondasi yang konstruksinya harus lebih teliti serta kompleks agar mendapat hasil yang baik dan awet atau tahan lama.

Ditinjau dari beberapa tempat di wilayah Indonesia, kita dapat melihat keretakan pada struktur bangunan seperti keretakan pada lantai, dan

dinding. Hal ini disebabkan oleh karena bangunan didirikan pada suatu tanah yang bersifat ekspansif seperti yang dijelaskan di atas sehingga kita perlu mengetahui penyebab serta pengaruh dari kelembaban tanah terhadap daya dukung bangunan yang berdiri di atasnya.

2.1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hal-hal yang dapat menyebabkan kelembaban pada tanah.
2. Mengapa kelembaban tanah berpengaruh terhadap struktural pondasi.
3. Perbandingan terhadap pondasi dalam keadaan tanah yang baik dan kurang baik.

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kelembaban pada suatu tanah.
2. Mengetahui alasan mengapa kelembapan tanah berpengaruh terhadap struktural pondasi.
3. Mengetahui perbandingan pondasi dalam keadaan tanah yang baik dan yang kurang baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

A. Definisi Kelembaban Tanah Dan Pondasi

a. Pengertian Kelembaban Tanah

Kelembaban tanah adalah jumlah air yang terdapat pada pori-pori di dalam tanah. Kelembaban tanah sangat dinamis, karena disebabkan oleh penguapan melalui permukaan tanah, transpirasi dan perkolasi (Suyono dan Sudarmadi 1997). Dalam pengertian lain kelembaban tanah adalah air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori tanah yang berada di atas *water table* (Jamulya dan Suratman, 1993).

b. Pengertian Pondasi

Pondasi adalah bagian dari struktur bangunan yang bertugas untuk mentransfer beban dari bagian atas bangunan, seperti dinding dan lantai, ke tanah di bawahnya dengan aman dan stabil. Fungsinya sangat penting karena pondasi yang kuat dan kokoh merupakan dasar yang diperlukan untuk memastikan stabilitas dan keamanan seluruh bangunan.

Hal-hal penting yang harus diperhatikan tentang pondasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Utama

Pondasi berfungsi sebagai penopang utama bangunan, menahan beban strukturalnya dan mendistribusikan beban tersebut ke tanah di bawahnya. Ini dapat mencegah bangunan dari tergelincir atau roboh.

2. Pemilihan Tipe

Ada beberapa jenis pondasi yang tersedia yaitu pondasi dangkal seperti pondasi cakar ayam atau pondasi pasir, serta pondasi dalam seperti pondasi tiang atau pondasi strip. Pemilihan

pondasi tergantung pada kondisi tanah, ukuran dan jenis bangunan, serta beban yang akan ditanggung.

3. Penyesuaian Dengan Tanah

Desain pada pondasi harus memperhitungkan karakteristik terhadap tanah dilokasi yang tersedia, termasuk didalamnya daya dukung tanah, konsistensi, dan tingkat yang ada pada suatu tanah. Hal ini membantu mengurangi risiko akibat dari kerusakan perubahan musim, kelembaban, atau pergerakan tanah.

4. Konstruksi

Pada umumnya pondasi dibangun di bawah sebuah permukaan tanah dan terdiri dari material seperti beton bertulang, batu bata, atau batu. Proses konstruksi pada pondasi melibatkan penggalian lubang, penempatan bekisting (jika diperlukan), pengecoran beton, dan pemasangan tulangan baja.

5. Perawatan Dan Pemeliharaan

Penting bagi kita untuk melakukan perawatan dan memelihara pondasi ataupun struktur bangunan lainnya agar dapat awet dan tahan lama saat digunakan secara teratur. Pengecekan rutin untuk mendeteksi kerusakan, perbaikan retak-retak kecil, serta perbaikan pada drainase yang buruk adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga pondasi tetap kokoh.

Pondasi merupakan komponen kunci dalam konstruksi bangunan yang membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Dengan memiliki pondasi yang kuat dan sesuai dengan kondisi tanah setempat, bangunan dapat dibangun dengan aman dan tahan lama.

B. Penyebab Kelembaban Pada Tanah

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya kelembaban pada suatu tanah, dimana kita harus mengetahui apa-apa saja hal tersebut agar dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi para perencana, pelaksana dan pekerja agar hati-hati dalam membangun sebuah bangunan yang aman dan memiliki ketahanan yang lama. Berikut ini beberapa faktor yang dapat menyebabkan kelembaban pada tanah:

1. Curah Hujan: Hujan adalah salah satu penyebab utama kelembaban tanah. Curah hujan yang tinggi dapat membuat tanah menjadi jenuh air atau bahkan tergenang air, terutama jika drainase yang baik tidak tersedia.
2. Kondensasi: Kondensasi terjadi ketika uap air dalam udara mengembun menjadi air cair di permukaan tanah. Ini biasanya terjadi pada malam hari ketika suhu turun dan udara mengandung banyak uap air.
3. Air Tanah: Air tanah adalah air yang terperangkap di dalam lapisan tanah di bawah permukaan tanah. Jika lapisan air tanah mendekati permukaan tanah, dapat menyebabkan kelembaban yang tinggi di tanah di atasnya.
4. Air Irigasi: Irigasi pertanian atau taman dapat menyebabkan peningkatan kelembaban tanah di area yang diirigasi.
5. Sumber Air Lainnya: Sumber air lain seperti sungai, danau, atau sistem saluran air bawah tanah juga dapat mempengaruhi kelembaban tanah di sekitarnya.
6. Kebocoran Pipa: Kebocoran pipa air atau saluran pembuangan di dekat area tertentu dapat menyebabkan kelembaban tanah yang tidak diinginkan.
7. Tanah Lempung: Tanah lempung memiliki kemampuan yang tinggi untuk menahan air. Oleh karena itu, tanah lempung cenderung lebih lembab daripada jenis tanah lainnya.

C. Pengaruh Kelembaban Tanah Terhadap Pondasi

Kelembaban pada tanah dapat berpengaruh terhadap daya dukung pondasi sehingga dalam hal ini kita harus mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan rusaknya pondasi terhadap adanya kelembaban yang berlebih pada suatu struktur tanah.

1. Penurunan Tanah

Tanah yang terlalu basah cenderung memiliki daya dukung yang lebih rendah daripada tanah yang kering. Kelembaban berlebih dapat menyebabkan tanah mengalami penurunan ataupun penyusutan, yang

pada gilirannya dapat menyebabkan keretakan atau bahkan kerusakan struktural pada suatu bangunan.

2. Pembengkakan Tanah

Sebaliknya, tanah yang terlalu kering cenderung mengalami pembengkakan saat disiram atau terkena hujan. Pembengkakan tanah ini dapat menyebabkan tekanan ekspansif pada pondasi, yang dapat merusak struktur bangunan.

3. Gerakan Differensial

Perbedaan kelembaban tanah disekitar pondasi dapat menyebabkan gerakan differensial, di mana satu bagian pada pondasi mengalami sebuah pergeseran ataupun penurunan yang berbeda dari bagian yang lainnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya keretakan atau ketidakstabilan pada sebuah bangunan.

4. Risiko Longsor

Tanah yang jenuh air atau sangat basah dapat meningkatkan risiko terjadinya lonsor, terutama pada bagian lereng atau daerah yang memiliki kemiringan. Kelembaban pada suatu tanah yang tinggi dapat melemahkan daya dukung tanah dan menyebabkan tergelincirnya tanah di area sekitar pondasi.

5. Kerusakan Drainase

Kelembaban pada tanah yang tidak terkendali dapat merusak sistem suatu drainase disekitar area pondasi. Tanah yang terlalu basah dapat menyumbat saluran drainase atau merusak struktur pada saluran air, yang dapat menyebabkan penumpukan air di sekitar area pondasi.

6. Kerusakan Struktural

Akumulasi kerusakan akibat kelembaban tanah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan pada struktural pondasi, seperti retak-retak pada dinding atau bahkan terjadinya kegagalan struktur.

Untuk mengurangi risiko kerusakan pondasi akibat kelembaban tanah, penting untuk merancang pondasi dengan mempertimbangkan kondisi tanah setempat dan mengadopsi strategi manajemen air yang tepat, seperti penggunaan sistem drainase yang baik dan pengalihan air

jauh dari pondasi. Pemantauan rutin kelembaban tanah dan perbaikan yang tepat waktu juga penting untuk menjaga kestabilan struktural bangunan.

D. Perbandingan Pondasi Pada Tanah Baik Dan Kurang Baik

Perbedaan antara pondasi yang baik dan yang kurang baik tergantung pada sejumlah faktor, termasuk karakteristik tanah di lokasi tersebut, kondisi lingkungan, dan tipe bangunan yang akan didukung oleh pondasi tersebut. Pemilihan jenis pondasi yang tepat dan penerapan teknik konstruksi yang sesuai sangat penting untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul akibat karakteristik tanah yang kurang baik. Ini mungkin melibatkan penggunaan teknik khusus seperti pemasangan paku pondasi, penggunaan dinding penahan tanah, atau rekayasa pondasi lainnya. Berikut adalah perbandingan umum antara pondasi di tanah baik dan yang kurang baik.

a. Pondasi Ditanah Dalam Kondisi Baik

1. Ketebalan dan Kekuatan: Pondasi di tanah baik biasanya memiliki ketebalan yang cukup dan dirancang untuk menahan beban bangunan dengan baik. Tanah yang stabil memungkinkan untuk pembangunan pondasi yang kokoh dan kuat.
2. Drainase yang Baik: Tanah yang baik cenderung memiliki drainase yang baik, artinya air tidak tergenang di sekitar pondasi. Ini membantu mencegah penurunan tanah dan korosi pada material pondasi.
3. Kemampuan Dukungan: Tanah yang kokoh mampu memberikan dukungan yang baik untuk pondasi, sehingga memungkinkan bangunan untuk berdiri dengan stabil tanpa risiko penurunan atau distorsi struktural.
4. Konsistensi: Tanah yang baik memiliki konsistensi yang baik, memungkinkan untuk konstruksi pondasi yang merata dan terkontrol.

b. Pondasi Ditanah Dalam Kondisi Kurang Baik

1. Ketidakstabilan: tanah yang kurang baik mungkin memiliki ketidakstabilan yang signifikan, seperti tanah berpasir, lempung

lunak, atau tanah yang telah terdegrasi. Hal ini dapat menyebabkan pondasi menjadi rentan terhadap pergeseran atau penurunan yang tidak merata.

2. Perubahan Volume: Tanah yang kurang baik cenderung mengalami perubahan volume yang signifikan tergantung pada kelembaban. Ini dapat menyebabkan retakan atau kerusakan struktural pada pondasi dan bangunan yang didukungnya.
3. Drainase yang Buruk: Tanah yang memiliki drainase yang buruk dapat menyebabkan genangan air di sekitar pondasi, yang dapat menyebabkan erosi tanah atau penurunan tanah yang tidak merata.
4. Resiko Keruntuhan: Tanah yang kurang baik mungkin memiliki risiko keruntuhan yang lebih tinggi, seperti longsor tanah atau erosi, yang dapat mengancam stabilitas pondasi dan bangunan di atasnya.

2.2. Hasil Studi Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1.	Aswin Lim., ST., MSc.Eng. Tahun 2013	Kajian Daya Dukung Pondasi Menerus Terhadap Jarak Antar Pondasi Dan Kondisi Tanah Yang Berlapis.	Penelitian ini dibagi menjadi dua metode yaitu kajian daya dukung pondasi menerus pada jarak pondasi dan kajian daya dukung pondasi menerus pada profil pelapisan tanah yang berlapis. Dari hasil analisa yang diperoleh, untuk kajian jarak antar pondasi, ternyata apabila jarak antar pondasi semakin dekat, akan meningkatkan daya dukung tanah (tanah pasiran),

			sedangkan untuk pondasi yang terletak pada tanah lempung berlapis, maka perlu diperhatikan tebal lapisan pertama dan rasio kohesi antar lapisan karena akan mempengaruhi daya dukung tanah.
2.	Fabian J. Manoppo Tahun 2013	Perilaku Tanah Expansif Terhadap Daya Dukung	Pada penelitian ini, dihitung daya dukung pondasi dangkal yaitu pondasi telapak yang dipengaruhi oleh tekanan dari atas dan tekanan muai dimana tekanan muai yang besar dapat mengakibatkan desakan keatas menjadi semakin besar sebaliknya kohesi tanah yang besar akan meningkatkan daya dukung pondasi telapak dan memperkecil terjadinya desakan ke atas.
3.	Hasrudin Sjachrul Balamba, J. E. R. Sumampouw Tahun 2018	Pengaruh Jenis Tanah Dan Bentuk Tiang Pancang Terhadap Kapasitas Daya Dukung Tiang Pancang Grup Akibat Beban Vertikal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiang pancang berbentuk kotak memiliki kapasitas dukung lebih besar dari pada tiang penampang bulat dimana untuk tiang pancang penampang persegi pada

			<p>tanah lempung diketahui memiliki Qult sebesar 108 kg dan pada tanah pasir sebesar 98 kg, sedang untuk tiang penampang bulat pada tanah lempung sebesar 82 kg dan pada tanah pasir sebesar 75 kg. Secara umum perbedaan antara hasil plaxis dengan hasil laboratorium sebesar 30%.</p>
--	--	--	--

2.3. PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

2.4. GAMBARAN UMUM METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu studi ilmiah. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, menguji hipotesis, atau mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena. Metode ini bisa berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu pengetahuan, objek studi, serta tujuan penelitian itu sendiri. Umumnya, metode penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: kuantitatif, yang mengutamakan pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan atau perbandingan antar variabel; dan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang

pengalaman dan pandangan subjektif melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dalam penggunaannya, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Misalnya, penelitian kuantitatif mungkin lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan data konkret dan bisa diukur secara langsung, seperti efektivitas suatu intervensi medis atau tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih sesuai untuk menjelajahi topik yang kompleks seperti dinamika sosial, persepsi masyarakat, atau pengalaman individu yang tidak dapat mudah diquantifikasi. Dalam banyak kasus, peneliti juga dapat memilih pendekatan mixed methods, yang mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang suatu masalah.

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber, tergantung pada tujuan dan desain studi. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis sumber data yang umum digunakan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian tertentu. Ini termasuk data yang diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan eksperimen, yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang paling relevan dan spesifik terhadap pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang lain atau untuk tujuan lain yang tidak langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Contoh dari penggunaan data sekunder termasuk analisis data yang dipublikasikan, seperti sensus populasi, laporan pemerintah, atau hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan. Selain itu, pengumpulan data dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang melibatkan interaksi langsung dengan komunitas atau kelompok yang diteliti (Marzaman dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021; Fisur & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisur, 2019, Fisur dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019). Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan, di mana peneliti bekerja bersama partisipan sebagai mitra dalam proses penelitian (Fisur, 2016; Fisur, 2018). Pendekatan ini tidak hanya memperoleh data melalui dialog dan diskusi

tetapi juga melibatkan partisipan dalam merancang pertanyaan penelitian, menginterpretasi hasil, dan bahkan dalam beberapa kasus, dalam penulisan laporan penelitian. Pendekatan partisipatif ini menghargai pengetahuan lokal dan memperkuat kapasitas komunitas, sehingga sering dianggap lebih etis dan mendapatkan hasil yang lebih bermakna dan akurat dari sudut pandang subjek penelitian. Dengan perkembangan teknologi, pengumpulan data melalui perangkat smartphone responden telah menjadi semakin populer. Teknologi seperti Google Maps Timeline memanfaatkan GPS untuk melacak dan merekam lokasi dan pergerakan individu, yang dapat menjadi sumber data yang sangat berharga untuk studi tentang perilaku mobilitas dan pola perjalanan (Fisu, dkk, 2024). Peneliti dapat meminta partisipan untuk berbagi data lokasi mereka dari aplikasi ini, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis dalam penelitian transportasi, perencanaan urban, epidemiologi, dan banyak bidang lainnya. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang sangat detail dan berkelanjutan tanpa intervensi yang signifikan dari peneliti atau responden, membuatnya ideal untuk studi jangka panjang dan dinamis.

BAB III

METEDO PENELITIAN

3.1. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode penelitian yang akan saya gunakan yaitu metode studi literatur. Studi literatur merupakan penelitian yang terdiri dari referensi buku, tugas akhir peneliti terdahulu, dan jurnal-jurnal. Adapun data pada penelitian ini, menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada data yang dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya serta berhubungan langsung dengan perencanaan. Pertama-tama, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder atau data yang telah ada. Kemudian data sekunder tersebut diolah menjadi data yang siap digunakan untuk menganalisis perhitungan selanjutnya, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian (Faizal Addin Achmad, Gali Pribadi, Syayyidah Salsabila, 2022).

3.2. Sampel

Adapun teknik pengambilan sampel untuk penelitian ini tentang Pengaruh Kelembaban Tanah Terhadap Stabilitas Pondasi adalah dengan cara pengambilan dibebberapa artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal yang telah tersedia dan juga dibebberapa tempat di Indonesia.

3.3. Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data ini yaitu pengamatan langsung dilapangan. Jadi data yang digunakan dalama penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Yaitu penulis membaca dan mempelajari buku-buku literatur, artikel serta jurnalyang berhubungan dengan materi penelitian pengaruh kelembaban tanah terhadap pondasi.

b. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui tingkat penyebab kerusakan yang ada pada jembatan sehingga menjadi acuan pengambilan informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat, seperti foto yang ada dilapangan.

3.4. Teknik Analisis

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan analisis secara deskriptif yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fisur, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). *Prosiding*, 4(1).
- Balamba, J. E. R., 2018, Pengaruh Jenis Tanah Dan Bentuk Tiang Pancang Terhadap Kapasitas Daya Dukung Tiang Pancang Grup Akibat Beban Vertikal. *Jurnal Sipil Statik*, Vol.6, No.5.
- Bowles, J. E., 1991, Analisis Dan Desain Pondasi, Jilid 2, Edisi Keempat, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bowles, J.E., 1989. Sifat-sifat Fisis dan Geoteknis Tanah, 2nd .ed. Erlangga Jakarta.
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisur, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32-44.
- Fisur, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686.
- Fisur, A. A., & Dahlan, A. (2021). Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar. Pena Persada CV.
- Fisur, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136.

- Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(3), 285-298.
- Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 3(1), 1-12.
- Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 7(1), 35-52.
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22-28.
- Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.
- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mapped, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.
- Hardiyatmo, H.C., 2006, Teknik Fondasi I, Edisi Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hardiyatmo H.C. 2012. Mekanika Tanah 1. Bandung. Gadjah Mada University Press.
- Hardiyatmo, H. C., 2010. Mekanika Tanah 2. Bandung. Gadjah Mada University Press.
- Hardiyatmo, H. C. 2014. Analisis Dan Perancangan Pondasi 1. Bandung. Gadjah Mada University Press.

- Hardiyatmo, H. C. 2014. Analisis Dan Perancangan Pondasi 2. Bandung. Gadjah Mada University Press.
- Manoppo, J., 2013, Perilaku Tanah Expansif Terhadap Daya Dukung: *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol.3, No.2.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(1), 39-47.
- Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. *RUAS*, 17(2), 63-70.
- Nurhijrah, N., Fisu, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 62-72.
- Saputra, L.A., 2009, Analisis Daya Dukung Tanah Terhadap Pondasi Footplat Pada Proyek Pembangunan Gedung Unit Bedah/ok RS. Mata Dr. YAP Prawirohusodo Yogyakarta.
- Santoso, D., & Suhardjono, S. (2010). "Pengaruh kadar air tanah terhadap stabilitas lereng tanah." *Jurnal Teknik Sipil*, 7(2), 149-155.
- Sutrisno, A., & Firdaus, M. (2017). "Pengaruh kelembaban tanah terhadap perilaku fondasi dangkal di wilayah perbukitan." *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 4(2), 141-150.
- Sugiyanto, M. (2008). "Analisis pengaruh tingkat air tanah terhadap stabilitas lereng pada tanah lempung di Kabupaten Bantul, Yogyakarta." *Jurnal Teknik Sipil*, 5(1), 37-44.

Sidharta SK. *Rekayasa Fundasi II Fundasi Dangkal dan Fundasi Dalam*. Jakarta. Universitas Gunadharma.

Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisur, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 8(1), 62-77.